

KREDIT GAROVI MAQSADIDA KO‘CHMAS MULK QIYMATINI BAHOLASHNING YONDASHUV VA USULLARI

Komil Zoitovich Xomitov

Toshkent moliya instituti professori

Barno Axmadovna Ilyasova

Toshkent moliya instituti magistranti

barno.ilyas8186@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada kredit garovi maqsadida ko‘chmas mulk qiymatini baholashning yondashuv va usullarini tizimlashtirish masalalari tadqiq etilib, kredit garovi maqsadida ko‘chmas mulk qiymatini baholashning yondashuv va usullari mohiyati ochib berilgan. Mavzuga doir bugungi holat, erishilgan yutuqlar, mavjud muammolar tadqiq etilib, ilmiy asoslangan xulosalar, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mulk, ko‘chmas mulk, ko‘chmas mulk bozori, qiymat, bozor qiymati, narx, baho, garov, garov reestri, kredit garovi maqsadi, baholash, baholash yondashuvlari, baholash usullari.

Annotation: this article discusses the issues of systematization of approaches and methods for assessing the value of real estate for the purpose of collateral on a loan, reveals the essence of approaches and methods for assessing the value of real estate for the purpose of collateral on a loan. The current situation on the topic, achievements, existing problems were investigated and scientifically based conclusions, suggestions and recommendations were developed.

Keyword: property, real estate, real estate market, value, market value, price, valuation, collateral, collateral registry, purpose of loan collateral, valuation, valuation approaches, valuation methods.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы систематизации

подходов и методов оценки стоимости недвижимости с целью залога по кредиту, раскрывается сущность подходов и методов оценки стоимости недвижимости с целью залога по кредиту. Была исследована текущая ситуация по теме, достижения, существующие проблемы и разработаны научно обоснованные выводы, предложения и рекомендации.

Ключевые слова: имущество, недвижимость, рынок недвижимости, стоимость, рыночная стоимость, цена, оценка, залог, реестр залогов, цель залога кредита, оценка, подходы к оценке, методы оценки.

Kirish

Bugungi kunda mulkchilik munosabatlarning o'zgarishi va xususiy mulkning vujudga kelishi ko'pgina sohalar kabi ko'chmas mulk qiymatini baholash faoliyatining rivojlanishiga sabab bo'ldi. Buning natijasida ko'chmas mulk bozori va uning qiymatini baholash xizmatlari bozori o'ta tez sur'atlar bilan rivojlanib, ular o'zaro bog'liqlikda tobora takomillashib bormoqda. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarda ko'chmas mulk qiymatini baholash, aholining mulkka bo'lgan loqayd qarashlarini tubdan o'zgartirish, mulkka egalik qilish, foydalanish va tasarruf etishdagi iqtisodiy va huquqiy savodxonligini oshirishga harakat qilinmoqda va ma'lum ma'noda bunga erishilmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida, banklar faoliyatidagi eng muhim muammolardan biri berilgan kreditlarning qaytarilmasligidir. Ushbu muammoni qisman hal etish, ya'ni mijoz tomonidan kreditni qaytara olmaslik riskini kamaytirish maqsadida mijoz mulkning ma'lum qismini berilgan kredit uchun garov sifatida talab qilish joiz. Bunda garovlanuvchi mulkning bozor qiymatini asosli baholash muhim ahamiyatga ega [1].

Bugungi kunda dunyoda xaridlar va xizmatlar kreditga va uni kafolatlash uchun garov amalga oshiriladi. Kredit tizimi ayni vaqtda mavjud bo'lgan pul mablag'lariga bog'lanib qolmaslik, xohish-istaklarimizni ro'yobga chiqarishni ertaga qoldirmay, bugun va hozir yashash imkonini beradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida insonlarni

ehtiyojlari cheksizlik kasb etadi. Bu ehtiyojlarni qondirish esa juda ko‘plab resurslarni talab qiladi. Respublikamizdagi tijorat banklari esa bu ehtiyojlarni qarz evaziga, ya’ni kredit olish yo‘li orqali qondirish imkoniyatini bermoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mavzuning ilmiy-metodologik asoslari va amaliy masalalari xorij iqtisodchilimlaridan Genri S., Kouplend T., Koller T., Murrin Dj., Nik. Orduy, Charlz B. Akerson, Djeffrey D. Fisher, Robert S. Martin ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan [6.; 7.; 8.; 9.]. Mavzuning muammoli jihatlari va dolzarbligini o‘rganib, o‘zlarining ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida keltirib o‘tgan MDh mamlakatlari olimlardan Valdaysev S.V., Gribovskiy C.V., Kudina M.V., Sherbakova V.A., Sherbakova N.A. kabilarni sanab o‘tishimiz mumkin [10.; 11.; 12.; 13.]. Shuningdek, o‘zbekistonda mulkiy majmua sifatida biznes qiymatini baholashning nazariy asoslari, metodologik va amaliy masalalari Yodgorov V.U., Shoxa’zamiy Sh.Sh., Abdukarimova D.R. va boshqalar [14.; 15.; 16.] tomonidan o‘rganilgan va yanada rivojlantirilgan.

Tadqiqot jarayonida ko‘chmas qiymati baholash bo‘yicha milliy amaliyot xususiyatlari, ularning iqtisodiyotdagi o‘rni o‘rganildi va tahlil qilindi. Maqolada nazariy mushohada, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil, sintez kabi usullar samarali qo‘llanildi, shuningdek ko‘chmas qiymatini baholash borasidagi muammolar va ularning echimlari xususida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Natijalar

Hozirgi kunda respublikamizdagi tijorat banklari jismoniy va yuridik shaxslarga iste’mol, ipoteka va boshqa, ya’ni, garov ta’minoti asosidagi kredit turlarini taklif etadi.

Garov – bir shaxsning boshqa shaxsga mol-mulkni yoki unga bo‘lgan huquqni, majburiyatlarni ta’minlash uchun berishiga aytiladi.

Garovga ko‘ra qarzdor (garovga qo‘yuvchi) garov bilan ta’minlangan majburiyatni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda kreditor (garovga oluvchi) bu majburiyat bo‘yicha garovga qo‘yuvchi tomonidan garovga qo‘yilgan mol-mulkning qiymatidan boshqa kreditorlarga qaraganda imtiyozli sur’atda

qanoatlantirishiga haqli bo‘ladi, qonunda belgilab qo‘yilgan hollar bundan mustasnodir [2].

Garovga qo‘yish maqsadida baholash – obyekt qiymatini garov ta’minotining real bozor qiymatini aniqlash usuli bo‘lib, garov qiymati va kredit summasi o‘rtasidagi adolatli va qoniqarli munosabatlarni aniqlashga imkon beradi. Bundan tashqari, garovga qo‘yilgan mulkni qaytarib olish paytida yuzaga keladigan bitimlar tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilish uchun ham amalga oshiriladi.

Garov – bu majburiyatlarning bajarilishini ta’minlashning eng samarali usuli hisoblanadi, chunki uning ishtirokida kreditor qarzdorning yoki kafilning moliyaviy holatiga bog‘liq emas. Bu qarz majburiyatini garovda turuvchi mol-mulk hisobiga amalga oshirishga imkon beradi.

Garov reestri – qarzdorlarning majburiyatlari bajarilishini ta’minlash vositasi sifatida berib qo‘ygan mol-mulkiga nisbatan kreditorlarning huquqlari to‘g‘risidagi, shuningdek qarzdorning mol-mulkni tasarruf etish va undan foydalanishga doir huquqlariga qonunga muvofiq qo‘yilgan cheklov hamda qarzdor o‘z majburiyatlari lozim darajada bajarilishini ta’minlashi bilan bog‘liq boshqa talablar haqidagi yozuvlarni (bundan buyon matnda yozuvlar deb yuritiladi) o‘z ichiga olgan ma’lumotlarning yagona axborot bazasi.

Mulk – bu moddiy va nomoddiy shakl, iqtisodiy va huquqiy mazmunga ega turli substantsiyaga ekvivalent bo‘lgan mulkiy huquqlar bo‘lib, aslida faqat ulargina mulkiy munosabatlar obyekt sifatida muomalada yuradi (ya’ni, real moddiy yoki nomoddiy substantsiya emas, balki uning ekvivalenti bo‘lmish mulkiy huquqlar).

Mulkka oid huquqlar tasnifi keng tarqalgan bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

- 1) mulkka egalik huquqi;
- 2) mulkdan foydalanish huquqi;
- 3) mulkni boshqarish huquqi;
- 4) mulkdan foydalanish yoki uni boshqarish jarayonida undan daromad olish huquqi;

- 5) mulkning kapital qiymatiga huquq (bu huquq begonalashtirish, iste'mol, o'zgartirish yoki tugatish huquqlarini nazarda tutadi);
- 6) xavfsizlik huquqi (ya'ni ekspropriatsiyadan immunitet);
- 7) mulkni meros yoki vasiyat asosida olish huquqi;
- 8) mulk bo'yicha cheklanmagan muddatga huquq;
- 9) boshqalar uchun zarar etkazmasdan foydalanishni talab qilish (har qanday zararni man qilish) huquqi;
- 10) qarzdor mulkini qarz evaziga tortib olish huquqi;
- 11) mulkni avvalgi holati saqlanganligicha qaytarilishi huquqi.

Bugungi kunda baholashning to'rt xil nazariyasi mavjud:

- Ko'chmas mulkni baholash;
- Biznesni baholash;
- Ko'char mulk (mashina, transport va jihozlar)ni baholash;
- Nomoddiy aktivlarni baholash.

Ko'chmas mulkni baholash maqsadlari turlicha bo'lishi mumkin. Bugungi kunda mulkning barcha turlarini baholash barcha turdagi operatsiyalarni bajarishda zarur va quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- garov orqali kreditlash;
- oldi-sotdi jarayonida kreditlash;
- mulkiy kelishmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida kreditlash;
- ustav kapitaliga kiritish va soliqqa solishda kreditlash;
- sug'urtalash maqsadida kreditlash.

Ko'chmas mulkni baholash jarayonida "qiymat", "narx" va shu kabi tushunchalar asosiy hisoblanadi.

Qiymat – bu xaridor qandaydir buyum yoki obyektga almashish uchun tayyor turgan pul yoxud pul ekvivalenti yoki bu gipotetik xaridor baholanadigan qiymatga qancha to'lash uchun tayyor bo'lishining o'lchovi.

Narx esa – bu avvalgi bitimlarda shunga o'xshash obyektlarni xarid qilish uchun

qancha sarflanganligini aks ettiruvchi tarixiy fakt. "Narx" atamasi, shuningdek, sotuvchi so'raydigan narxni belgilashda ham ishlatiladi. Avvalgi bitimlar narxlari va sotuvchining narxlari baholash sanasidagi qiymatning asoslangan o'lchamini namoyon etishi shart emas.

Xarajatlar – baholanayotgan mulkka o'xshash mulk obyektini yaratish uchun zarur bo'lgan chiqimlar o'lchovi hisoblanadi [3].

Mulkning "Bozor qiymati" tushunchasi ko'chmas mulk sohasida tez-tez ishlatiladi. Biroq shuni nazarda tutish lozimki, ko'chmas mulkning bozor qiymati muayyan holatda foydalaniladigan ta'rifga qarab turli ma'noga ega bo'lishi mumkin.

"Bozor qiymati" tushunchasiga o'zbekiston Respublikasining "Baholash faoliyati to'g'risida"gi qonunida quyidagicha ta'rif berilgan:¹¹ "Baholash obyektining bozor qiymati deganda eng ehtimol tutilgan narxi tushunilib, unga ko'ra mazkur baholash obyekti ochiq bozora sharoitida bitimning taraflari barcha zarur axborotga ega bo'lgan o'z manfaatlarini yo'lida oqilona ixtiyoriy ravishda harakat qiladi, bitim narxining baland-pastligida esa biron-bor favqulodda holatlar, shu jumladan, taraflardan birining ushbu bitimning ushbu bitimga qo'shilish majburiyati aks etmaydi" [4].

Qiymatning ushbu turi davlat va mahalliy soliqlar bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarni ham hal qilishda qo'llaniladi. Korxonalar yoki uning aktivlarini qismini olib sotish maqsadlari uchun aynan bozor qiymati aniqlanadi. Bozor qiymati obyektiv hisoblanib, ko'chmas mulk bozorining alohida ishtirokchilari xohishidan mustaqil va ushbu bozorda yuzaga kelgan real iqtisodiy sharoitlarni aks etadi.

Shuningdek, baholash maqsadidan kelib chiqib bozor qiymatidan farq qiladigan qiymat turlari ham qo'llaniladi:

- bozor qiymati;
- bozor ijara haqi;
- adolatli qiymat;
- investitsiya qiymati;
- sinergetik qiymat;

- tugatish qiymati;
- yo‘q qilish qiymati;
- almashtirishning qoldiq qiymati;
- takror ishlab chiqarish qoldiq qiymati;
- maxsus qiymat;
- sug‘urtaga oid qiymat;
- soliqqa oid qiymat [5].

Baholash faoliyati aniq bir vaqtda baholanayotgan obyektning qiymati yoki mulk egasi ulushi miqdori haqida tushuncha olishdan iborat. Baholash obyektlari baholash maqsadlari va vaziyatlardan kelib chiqqan holda har xil baholanishi mumkin. Shuning uchun baholash o‘tkazish uchun qiymat hatosiz aniqlanishi lozim.

Odatda, baholovchilar baholash jarayonida an’anaviy uchta yondashuv: xarajat, qiyosiy hamda daromad yondashuvlaridan foydalanishadi.

Quyida kredit garovi maqsadida ko‘chmas mulklar qiymatini baholashning yondashuv va usullari xususida so‘z yuritamiz.

Daromad yondashuvi. Baholanayotgan obyekt qiymati kutilayotgan daromadlar miqdori bilan aniqlanadi. Baholash potentsial mulkdor uchun o‘zini qiziqtirgan davr uchun bo‘lg‘usi daromadlarning joriy qiymatiga nisbatan ko‘proq miqdorda to‘lamasligi haqida taxminga asoslanadi (1-rasm).

1-rasm. Daromadli yondashuv usullar

Daromad yondashuvi doirasida an’anaviy ravishda baholashning ikki asosiy usuli ajratiladi: agar prognoz davrida baholash obyekti daromadlari joriysiga yaqin darajada qolsa, **kapitallashuv usuli** qo‘llaniladi. Hisoblash uchun muayyan vaqt davri (odatda yil) uchun bo‘lg‘usi daromad qiymati (ushbu daromad sifatida sof foyda, soliqlar

to'langunga qadar foyda, yalpi foyda ishtirok etishi mumkin) kapitallashuv stavkasiga bo'lish yo'li bilan joriy qiymatga o'zgartiriladi:

$$V = D / R,$$

bu erda V – baholash obyekti, D – yil uchun kompaniyaning bo'lg'usi daromadi, R – kapitallashuv stavkasi – baholash obyekti bozor qiymatining u keltiradigan sof yillik daromadga nisbati.

Qarz mablag'lar uchun u o'xshash obyektlar bo'yicha bitimlarni moliyalashtirishning o'rtacha bozor shartlari asosida aniqlanadi. o'z mablag'lari uchun investorlarning joylashtirilgan mablag'lardan foydasining joylashtirilgan mablag'lar qiymatiga nisbati sifatida taqqoslanayotgan obyektlar bo'yicha axborotlar asosida hisoblanadi.

Ko'chmas mulk tomonidan kafolatlangan qarz qarorlar qabul qilishda ushbu mulkning qiymati bo'lishi shart aniqlandi. Ko'chmas mulk sarmoyaviy talabga javob bo'lgan tovardir va kapital hajmini o'z ichiga oladi mulk uni iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylantiradi va investorlar uchun muhim element hisoblanadi.

Pul oqimlarini diskontlash usuli o'zgarayotgan daromadlarni prognozlashda qo'llaniladi. Baholash obyekti qiymati quyidagicha aniqlanadi: baholash obyekti uchun manfaatli davr belgilanadi; mazkur davr mobaynida har yil uchun obyektning bo'lg'usi pul oqimlari hisoblab chiqariladi; obyektning taxmin qilingan o'sish sur'ati, daromadlar olish vaqti va davriyligi, inflyatsiya hisobiga olingan holda bo'lg'usi pul oqimlari ularning bugungi qiymatiga keltiriladi.

Qiyosiy yondashuv. Baholanayotgan obyektning qiymati o'xshash obyektning yaqinda amalga oshirilgan savdolarini qiyoslash yo'li bilan aniqlanadi. Shunday qilib, yondashuvni qo'llashning asosiy sharti – shakllangan bozor mavjudligi bo'lib, unda baholovchi baholanayotganga o'xshash obyektning amalga oshirilgan sotish/xarid qilish bitimlarini izlab topadi.

2-rasm. Qiyosiy yondashuv usullari

Baholanayotgan kompaniya obyektning qiymati (V_1) o'xshash obyektning bozor narxining (V_2) uning bazaviy ko'rsatkichi (R_2) va (baholanayotgan kompaniya bazaviy ko'rsatkichiga R_1) ko'paytmasi nisbatining yig'indisi sifatida topiladi. Bazaviy ko'rsatkichlar sifatida quyidagilar qo'llanilishi mumkin: foiz va soliqlar to'langunga qadar foyda, sof foyda, kompaniyaning balans qiymati va boshqa ko'rsatkichlar.

o'xshash obyektlarni tanlashda quyidagi talablar bajarilishiga rioya qilish lozim:

- obyekt baholanayotgan obyekt tarmog'iga yoki xuddi o'sha iqtisodiy hodisalarga ta'sirlanadigan tarmoqqa oid bo'lishi darkor;
- obyektlarning sifat va miqdoriy tavsiflari yaqin bo'lishi lozim;
- baholanayotgan obyekt bilan qiyoslash uchun o'xshash obyekt bo'yicha axborotlar hajmi etarli bo'lishi lozim.

Alohida aktivlarni (jihazlar, ko'chmas mulk, transport vositalari kabi) taqqoslashda qiyosiy yondashuv muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Xarajat yondashuvi. Xarajat yondashuvi baholanayotgan obyekt qiymati qiymati jismoniy va ma'naviy eskirish hisobga olingan holda uni ishga tushirish yoki o'rnini almashtirish uchun resurslar xarajati miqdori bilan aniqlanadi. Bu yondashuv xaridor obyektini sotib olish xarajatlarini o'xshash obyektini tashkil qilish bo'yicha xarajatlar bilan qiyoslashga harakat qilgan vaqtda yanada samarali tus oladi. Usulning kamchiligi shundan iboratki, nou-xau, tovar markasi, mijoz bazasi kabi nomoddiy aktivlar qiymatini individual baholash ancha murakkab va subyektiv jarayon sanaladi (3-rasm).

Xarajat yondashuvining bazaviy formulasi quyidagicha:

Xususiy kapital = aktivlar – majburiyatlar

Aktivlar qiymatini aniqlashga asoslanadigan baholashning ikkita asosiy usuli mavjud: sof aktivlar usuli va tugatish qiymati usuli.

3-rasm. Xarajat yondashuvi usullari

Sof aktivlar usuli. Buxgalteriya balansini moddalari bozor qiymatiga keltiriladi. Baholash bir necha bosqichda olib boriladi: buxgalteriya balansiga oid hisobotlar tahlili; hisob tuzatishlarini kiritish; moliyaviy aktivlarni bozor qiymatiga o'tkazish; moddiy va nomoddiy aktivlarning bozor qiymatini baholash; majburiyatlarni joriy qiymatga o'tkazish. Amalga oshirilgan ishlar natijasida kompaniyaning o'z kapitali qiymati jami aktivlarning bozor qiymatidan barcha majburiyatlarning joriy qiymati ayirmasi sifatida hisoblanadi.

Tugatish qiymati usuli. Korxonalar aktivlari tugatilib, uning qarzi to'langandan so'ng olingan sof tushum joriy qiymatga keltiriladi. Ushbu usul, xususan, korxonalar bankrotligi holatida ham qo'llaniladi.

Ko'chmas mulk qiymatini baholash quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

- baholashga oid vazifani belgilash va baholash obyektini baholash to'g'risida shartnoma tuzish;
- axborot yig'ish va uni tahlil qilish;
- ko'chmas mulkdan eng maqbul va eng samarali foydalanishning tahlili;
- baholash yondashuvlari va usullarini tanlash, asoslash va qo'llash;
- baholash natijalarini, qo'llanilgan baholash yondashuvlarini muvofiqlashtirish va baholash obyektining yakuniy qiymatini aniqlash;
- baholash to'g'risida hisobot tuzish.

Turar joy kvartirasini baholash algoritmi quyidagilardan iborat:

1. Baholash maqsadi. Asosiy vazifa turar joydan eng yaxshi usulda foydalanish haqida qaror qabul qilish uchun uning bozor qiymatini (shu jumladan u keltirishi mumkin bo'lgan daromadni) aniqlashdan iborat. Turar joydan foydalanishning qaysi usuli egalariga ma'lum bir vaqt mobaynida (hamma xarajatlar chiqarib tashlangan holda) eng ko'p sof daromadni keltirishini aniqlash lozim.

2. Baholash bosqichlari. So'nggi ikki yildagi turar joy va ijara bozorining narx kon'yunkturasini o'rganish va rivojlanishning joriy va kutilayotgan tahlilini o'tkazish.

Turar joy kvartirasini baholashda ham baholashning uchta yondashuvidan foydalaniladi ya'ni daromad, qiyosiy va xarajat yondashuvlaridir.

Mulk qiymatini baholashda yondashuv va usullarning xilma-xilligi baholashning aniqlik va ishonchlilik darajasini oshiradi, subyektivlik darajasini pasaytiradi, demak adolatlilik darajasi oshadi. Har bir yondashuvning ijobiy va salbiy taraflarini hamda qo'llanilish sohalari va rolini hisobga olgan holda ularni mulk obyektlari qiymatini baholashda qo'llaniladi.

Mulk turiga qarab mavjud yondashuvlarda ixtisoslashtirilgan usullar qo'llaniladi.

Sarf-xarajat yondashuvi – baholanayotgan obyekt qiymatini, ushbu obyektни yaratish, aniq nusxasini qayta tiklashdagi xarajatlar yig'indisidan yoki joriy narxlarda o'ziga o'xshash obyektning yangisiga almashtirish natijasida hosil qilingan qiymatdan, obyektдан foydalanish natijasida yuzaga kelgan yalpi eskirish qiymatini ayirib tashlash hamda “tadbirkor daromadini” qo'shish orqali aniqlanadi.

Xarajatlarga asoslangan yondashuv – eskirishni hisobga olgan holda baholash obyektining o'rin bosish yoki qayta tiklash zarurligi uchun xarajatlarni aniqlashdan iborat.

Xarajat nuqtai nazaridan yondashuv. Ko'chmas mulk bozoriga taqdim etilgan kvartiralarning haqiqiy bozor qiymati balans qiymatidan 3-4 marta ortiq. Shu munosabat bilan davlat organlari tomonidan amalga oshiriladigan kvartiralarning balans qiymatini aniqlash metodikasini ko'rib chiqishga zarurat yo'q.

Xarajat nuqtai nazaridan yondashuvda qayta tiklash qiymatini aniqlash uchun eski

imoratdagi 1 kv.m joy rekonstruktsiya umumlashtirilgan qiymati haqidagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin. Ushbu ma'lumotlar asosida qilingan hisob-kitoblarni to'g'ri va yaqin yarim yilda qurilishdagi ishlar ahvolini aks ettiradigan holat deb hisoblash lozim.

Yondashuvning bazaviy modeli:

$$V = LV + (IV - D),$$

bunda, V – obyekt qiymatining bahosi;

LV - yer uchastkasi qiymatining bahosi;

IV – bino va inshootlar qiymatining bahosi;

D – eskirish.

Qiyosiy solishtirma yondashuv – bu baholash obyektini boshqa bitim narxlariga ma'lum bo'lgan analog (o'xshash) obyektlar bilan qiyosiy solishtirish munosabatlari yig'indisidan iborat.

Qiyosiy yondashuv bilan bozor qiymatini aniqlash uchun baholashning bir necha usullari qo'llanilishi mumkin. Ana shu usullarning biri o'tgan ikki-uch oy ichida shunga o'xshash kvartiralarning 1 kv.m sotilish narxining o'rtacha statistik ma'lumotlaridan foydalanishga asoslanadi. Ushbu ma'lumotlardan muayyan hududda kvartiralar narxlarining o'zgarishining tendentsiyalari va yo'nalishlarini o'rganishda, narxlar indekslarini hisoblash uchun foydalanish mumkin.

Mazkur usul asosida muayyan ko'chmas mulk obyektini baholash o'rtachalashtirilish xususiyatiga ega bo'ladi. Agar kvartiralarning absolyut narxlarini ko'rib chiqishga mantiqan o'tilsa, u holda narxlardagi farq juda kattaligi ko'zga tashlanadi.

Shuning uchun obyektivlik talablari sotilgan obyektlarning o'ziga xos xususiyatini batafsil ko'rib chiqishga majbur qiladi. Nafaqat o'tgan oldi-sotdi bitimlari haqidagi axborotni inobatga olish, balki tahlil etilayotgan ma'lumotlar doirasiga sotuvga qo'yilayotgan obyektlar haqidagi axborotni ham qo'shish zarur.

Yondashuvning bazaviy modeli:

$$V = Sc * ADJc,$$

bunda, V – obyekt qiymatining bahosi;

Sc – analog (o‘xshash) obyektning sotilish narxi;

ADJc – analog (o‘xshash) obyektning narxiga tuzatishlar miqdori.

Daromadlarga asoslangan yondashuv – bu obyektidan kutilayotgan daromadlarni aniqlashga asoslangan bo‘lib, obyektning qiymatini baholash usullari yig‘indisidan iborat. Bunda nafaqat daromadlar miqdori, balki ularning kelib tushish vaqti, shuningdek, daromadlarni olish bilan bog‘liq risklar darajasi hisobga olinadi.

Daromad nuqtai nazaridan yondashuv. Respublikamizda hozirgi vaqtda daromad nuqtai nazaridan yondashuv chog‘ida qo‘llaniladigan kvartiralarni baholashning asosiy bosqichlari quyidagicha:

- shunga o‘xshash obyektlar uchun ijara bozoridagi joriy stavkalar va tariflarni tahlil qilish asosida daromadning yillik yalpi salohiyatini baholash;
- to‘liq foydalanilmaslik (ijaraga berish) tufayli qurilgan yo‘qotishlarni baholash;
- obyektни ushlab turish bo‘yicha xarajatlarni tahlil qilish asosida undan foydalanish xarajatlarini hisoblab chiqish;
- kapitalizatsiya stavkalarini hisobga olgan holda bozor qiymatini aniqlash.

Uslubiy yondashuvlar bo‘yicha turar joy kvartiralarni baholashning yuqorida ko‘rsatilgan bosqichlari muhim xususiyatlarga ega emas va to‘g‘ridan-to‘g‘ri kapitalizatsiyalash usulida daromad nuqtai nazaridan yondashuvdagi baholash ishlarini o‘tkazishning uslubiy tamoyillaridan amalda farq qilmaydi.

Pul oqimlarini diskontlash usulida daromad nuqtai nazaridan yondashuv bilan kvartiralarni baholash respublikada hozirgi vaqtda rivojlanmagan.

Xulosa

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida dunyo tajribasida xaridlar va xizmatlar kreditini ta‘minlash uchun garov kafolatini amalga oshirishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Kredit tizimi ayni vaqtda mavjud bo‘lgan pul mablag‘lariga

bogʻlanib qolmaslik, xohish-istaklarimizni roʻyobga chiqarishni ertaga qoldirmay, bugun va hozir yashash imkonini beradi.

Mulk qiymatini baholashda yondashuv va usullarning xilma-xilligi baholashning aniqlik va ishonchlilik darajasini oshiradi, subyektivlik darajasini pasaytiradi, demak adolatlilik darajasi oshadi. Har bir yondashuvning ijobiy va salbiy taraflarini hamda qoʻllanilish sohalari va rolini hisobga olgan holda ularni mulk obyektlari qiymatini baholashda qoʻllaniladi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Xomitov K.Z. Koʻchmas mulk qiymatini baholash. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 572 b.
2. Oʻzbekiston Respublikasining “Garov toʻgʻrisida”gi Qonuni. 2009-yil, 1-modda. // www.lex.uz/
3. Shoxaʼzamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018. – 492 b.
4. Oʻzbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni.// <https://lex.uz/docs/24703>
5. Oʻzbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standarti. Baholash bazalari (5-son MBS). Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining 2020-yil 1-maydagi 01/11-15/62-son buyrugʻi bilan tasdiqlangan.
6. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. пособие / Пер. с англ. - М.: РИО Мособлупрполиграфиздат. 1994.
7. Коупленд Т., Коллер Т., Мюррин Дж. Стоимости компаний: оценка и управление. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015.
8. Организация оценки и налогообложения недвижимости. В 2х томах. – М.: Издательство РОО, 1997.
9. Дж. Фридман, Ник. Ордуей. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М: Дело ЛТД, 1995.
10. Валдайцев С. В. Оценка стоимости бизнеса. – М.: Проспект, 2014.

11. Грибовский К.В. Методология оценки коммерческой недвижимости. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
12. Кудина М.В. Формирование стоимости компании: теоритические и методологические аспекты. Дис. ... док. экон. наук. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010.
13. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). – М.: Омега-Л, 2006.
14. Yodgorov V.U., Mirjalilova D.Sh. Ko‘chmas mulkdan foydalanishni tashkil etish va boshqarish. – T.: TAQI, 2014. – 200 b.
15. Shoha’zamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2018. – 492 b.
16. Abdikarimova D.R. Bank kreditlari garov ta’minotini baholash amaliyotini takomillashtirish yo‘llari: Iqtisod. fan. bo‘y. fal. dok. (PhD) ... diss. avtoref. – T., 2018. – 60 b.